

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ СОБЛАЗНЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ

Якубова Хаётхон Абдукаххор кизи

Андижанский государственный университет

Независимый исследователь кафедры общей психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16519357>

Аннотация: Цель исследования – выявить факторы, влияющие на формирование социально-психологических особенностей концепции самоотверженности у молодёжи, раскрыть их содержание и сущность, а также эмпирически обосновать психологические факторы, способствующие формированию самоотверженности, и разработать психологические рекомендации, направленные на их развитие.

Ключевые слова: социальная активность и целеполагание личности, семья, образовательные, нравственные, культурные факторы, укрепление ценностей и гражданской позиции в сознании молодёжи.

Annotation: the aim of the study is to identify the factors influencing the formation of the socio-psychological features of the concept of selflessness in young people, to reveal their content and essence, as well as to empirically substantiate the psychological factors that serve to form selflessness and to develop psychological recommendations aimed at their development.

Keywords: social activity and goal-orientation of the individual, family, educational, moral, cultural factors, strengthening values and civic position in the minds of young people.

В современную эпоху изучение психологических аспектов формирования отношения молодёжи к социальной действительности приобретает важное социально-психологическое значение в контексте воспитания позитивного и ответственного отношения к глубоким политическим, социально-экономическим и культурно-нравственным преобразованиям, направленным на развитие страны.

Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 2017 году с инициативой принятия Международной конвенции ООН о правах молодёжи, а также его слова, произнесённые 27 декабря 2019 года во время встречи с молодёжью в школе имени Мухаммада аль-Хоразмий: «Мы обязательно построим Новый Узбекистан вместе с молодёжью. 2020 год станет годом кардинального поворота в государственной молодёжной политике» [1] служат обоснованием актуальности настоящего исследования.

Узбекские и международные правовые источники, а также научные книги и исследования играют важную роль в обеспечении стабильности и благополучия семейных отношений. Согласно анализу проведённых исследований, в процессе школьного обучения остаётся актуальным изучение влияния социальной среды в семье и образовательной организации на индивидуально-психологические особенности детей, а также на формирование их взаимоотношений со взрослыми и психологическую адаптацию к следующим этапам образования.

В настоящее время особое значение приобретают исследования, направленные на выявление и оценку таких психологических показателей, как социальная адаптация личности с раннего детства, в частности «коммуникативный обмен информацией», «способность вступать в социальные отношения» и «уверенность в себе».

Самоотверженность определяется как верность личности взятым на себя обязательствам, её постоянное стремление к достижению цели, несмотря на трудности и испытания. Поэтому самоотверженность рассматривается не только как личностное качество, но и как социальное явление, поскольку она служит важной основой стабильности и развития общества.

Самоотверженность проявляется не только в политическом или военном контексте, но также в культурной, духовной и даже повседневной жизни человека. Например, в семейных ценностях, дружбе и сотрудничестве самоотверженность занимает важное место. Более того, самоотверженность — это стремление человека к высоким духовным целям и постоянная борьба за их достижение.

С философской точки зрения одним из ключевых аспектов самоотверженности является свободная воля человека и его осознанный выбор при выполнении нравственного долга. В этом контексте самоотверженность следует рассматривать не просто как внешнюю обязанность или принуждение, а как проявление верности нравственным идеалам и ценностям личности.

Также в философском подходе самоотверженность анализируется в рамках понятий «нравственная свобода» и «самосознание». В философской антропологии проявления самоотверженности, такие как стремление к духовному совершенству, помощь другим и служение обществу, считаются важными составляющими бытия человека.

В философии самоотверженность часто рассматривается как результат баланса между нравственным долгом и свободой. Человек по собственной воле отдаёт приоритет не личным интересам, а определённому нравственному принципу или цели. С этой точки зрения самоотверженность — это реализация нравственной свободы личности и осознанное выполнение ею своих обязательств.

В философской антропологии самоотверженность связывается с самопознанием и стремлением к личностному духовному совершенству. Осознавая свою уникальность и одновременно свою ответственность перед обществом, человек посвящает себя определённой идее или цели.

В настоящее время такие узбекские ученые, как В.М. Каримова, Г'.Т. Жураев, М.А. Нурматова, Ш. Каримова, Э. Мусаев, С. Турсунов, Д. Нурматов, Б.М. Ботиров, Н.Б. Атабаева, исследовали социально-психологические проблемы молодежи. В последние годы узбекскими учеными Ш.Х. Абдуллаевой, Д.Ш. Насировым, Д.Б. Нуркозиевым, М.Л. Саиповой, Н.И. Халиловой, М.Х. Файзиевой, Э.М. Мухторовым, К.А. Тиллашайховой, А.Ю. Геннадьевной и другими были проведены научные исследования, посвященные выявлению и изучению психологических особенностей молодежи. Однако научных исследований, направленных на изучение роли и значения семьи в формировании таких индивидуальных качеств молодежи, как самоотверженность, а также на выявление социально-психологических аспектов их проявления, на сегодняшний день недостаточно.

Среди психологов СНГ в научных трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Б.Ф. Ломова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна проводились исследования, направленные на выявление возрастных психологических особенностей личности, изучение причин и последствий психологических изменений у детей, а также вопросы семейных отношений, воспитания и формирования самоотверженности в семье.

Среди зарубежных исследователей В. Амен, Л.А. Венгер, Ж. Годфруа, М. Дорки, Г. Эберлейн, Дж.А. Келли, К. Левин, К. Роджерс, Б. Скиннер, Г. Салливан, Ч.Д. Спилбергер, С.С. Томкинс, Р. Таммл, З. Фрейд, Э. Фромм, Ю.Л. Ханина и другие в определенной степени изучали психические основы тревожности. Анализ научной литературы по исследуемой проблеме показывает, что вопрос формирования самоотверженности у молодежи как отдельная социально-психологическая проблема еще не был полноценно исследован.

Современные исследования также подтверждают теории Абрахама Маслоу. Например, согласно теории самодетерминации Деси и Райана, потребность человека в социальной привязанности и преданности имеет важное значение для его психологического развития и благополучия. Это дает научное обоснование интерпретации Маслоу преданности как части социальных потребностей.

В теории иерархии потребностей Абрахама Маслоу преданность рассматривается как важное средство удовлетворения социальных потребностей личности. Она занимает центральное место в лояльности человека к группе, в осознании своего «я» и самоуважении. При этом преданность формируется на основе внутренней мотивации личности в процессе самореализации [2]. Такой подход позволяет глубоко и системно понять преданность с психологической точки зрения и использовать её как научную основу в исследовательской работе.

Аналогично, теория психосоциального развития Эрика Эриксона описывает последовательность ключевых социальных и психологических конфликтов, с которыми человек сталкивается на протяжении жизни. В этой теории особое значение придается формированию идентичности у молодежи, что играет важную роль в понимании преданности [3].

По мнению Эриксона, в юношеском возрасте личность проходит через стадию «путаницы ролей и идентичности», когда встают вопросы самопонимания и принятия социальной роли. В этом процессе преданность выражает верность личности к социальной группе и её целям. Преданность — это готовность молодежи к самоопределению, адаптации к социальным нормам и вкладу в общество. Эриксон подчеркивает, что преданность личности также связана с её успешной интеграцией в социальную среду [4].

Преданность молодежи отражает их социальную верность и приверженность духовным ценностям. Таким образом, преданность способствует устойчивому формированию их идентичности.

По словам Э. Эриксона, «преданность — это верность личности своим целям и обществу, через которую она находит свой жизненный путь». Он также рассматривает преданность как способность личности создавать стабильность и доверие в социальных отношениях. Это социальное доверие необходимо для психологического благополучия молодёжи и помогает им найти своё место в обществе [3]. Таким образом, преданность

позволяет молодым людям осознать личную верность и ответственность, а также выполнять личные и социальные обязательства.

Для нашего исследования социально-психологические подходы позволяют рассматривать преданность как многогранный и сложный психолого-социальный феномен. Это даёт возможность:

глубоко анализировать преданность через призму роли личности в социальных группах, её приверженности группе и адаптации к социальной среде;

раскрыть значимость социально-психологических процессов в формировании и развитии преданности;

изучать преданность с точки зрения социальной психологии как теоретическую основу и методологическую платформу нашего научного исследования;

анализировать, как преданность реагирует на изменения в социальном окружении.

Теории социальной психологии позволяют глубже понять преданность в контексте взаимоотношений между личностью и обществом, динамики групп и социального давления. Это обеспечивает рассмотрение преданности не только как личного качества, но и как сложного социального явления.

На основе глубокого анализа психологических и социальных факторов, формирующих преданность среди молодежи, были сделаны ряд важных научных выводов. Эти выводы освещают механизмы развития преданности в зависимости от возраста, гендера, места проживания и психологических ресурсов:

Возрастной фактор проявляется как важный детерминант в формировании поведения, связанного с преданностью. У участников в возрасте от 18 до 21 года преобладают эмоциональные и аффективные формы преданности, тогда как после 26 лет это качество превращается в устойчивую нравственную ценность.

Анализ по месту проживания показывает, что сельская молодежь демонстрирует более высокие показатели по многим компонентам преданности по сравнению с городской, особенно в таких проявлениях, как анонимная помощь, эмоциональная поддержка и приоритет общественных интересов над личным удобством. Это свидетельствует о сильном влиянии коллективных ценностей и социальной близости.

Гендерные различия играют заметную роль в формировании преданности. Женщины, как правило, более склонны к оказанию эмоциональной и эмпатической поддержки, тогда как мужчины проявляют преданность через лидерство, ответственность и патриотическую деятельность.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhat:

1. Shavkat Mirziyoyev – O'zbekistonning yangi davri //- 2017 y.
2. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370–396
3. G. Myers, Social Psychology, 1993, p. 426–436.
4. D. Mayers va X. Hexauzen [Heinz Heckhausen, tarjima va tahrirda J. Kuhl va J. Beckmann Motivation and Action/// (Springer-Verlag, New York) 1991. 346–348 b

